

BOSHLANG'ICH SINIF MUSIQA SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTERFAOL
METODLARNING QO'LLANILISHI

USE OF INTERACTIVE METHODS IN PRIMARY GRADE MUSIC LITERACY
LESSONS

Narziqulov Javohir Ikromovich

O'zFinPI Musiqa ta'limi yo'nalishi talabasi

Hamrayeva Umida Shonazarovna

O'zFinPI "Musiqa ta'limi" kafedrasi o'qituvchisi

ANNOTATSIYA. Maqolada boshlang'ich sinf musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarning qo'llanilishi orqali darsning samaradorligiga erishish yuzasidan fikr va pedagogik jarayonlarning tahlili yoritilgan. Shu bilan birga darsning ta'limiy va tarbiyaviy maqsadiga erishish uchun innovatsion metodlar, jumladan, musiqiy o'yinlar, rolli o'yinlar, guruhlarda ishlash va zamonaviy texnologiyalar yordamida musiqa savodxonligini rivojlantirish usullaridan foydalanish amaliy va nazariy tomondan muhokama qilingan. Muallif tomonidan musiqa ta'limida interaktiv metodlarning o'rni va uning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ochib berilgan

Kalit so'zlar: maktab, musiqa savodxonligi darslari, o'quvchi, musiqiy omillar, interfaol metodlar, qo'shiq kuylash, nazariy savodxonlik, faoliyat turlari, o'quv tarbiyaviy ishlar.

Kirish. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf musiqa savodxonligi darslari o'quvchilarning aqliy, jismoniy va estetik jihatdan barkamol bo'lib rivojlanishi uchun eng muhim ta'lim-tarbiya vositalari bo'lib xizmat qilmoqda. Shu ma'noda musiqa savodxonligi darslarini mazmunan boy, sifat va samarador tashkil etilishida zamonaviy ta'limning asosi hisoblangan interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish mahoratli o'qituvchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishiga yordam beradi. O'quvchilarga interaktiv metodlarning musiqiy bilimlarni o'zlashtirishdagi o'rnini anglatish, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, ijodiy yondashuvni oshirishdagi ahamiyati va darslarda ulardan samarali foydalanish musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetentligidan dalolat beradi. Shuningdek, yangi metodlar orqali musiqa darslarida qiziqarli va faol o'rganish muhitini yaratish, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishi va ularda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan usullarni qo'llashi darsning bugungi kun zamonaviy ta'limining talabiga javob beradi.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf "musiqa savodxonligi" darslarida o'quvchilarni umummusiqiy madaniyatini shakllantirish juda ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, bu o'rinda musiqa tinglash, qo'shiq kuylash, nazariy savodxonlik (nazariy ma'lumotlarni egallash) asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu musiqiy faoliyatlarni olib borishda interfaol metodlarning qo'llanilishi orqali o'quv tarbiyaviy ishlar o'z ifodasini topadi desak xato bo'lmaydi. Chunki, o'rganilayotgan musiqiy bilimlar va u haqidagi ma'lumotlar interfaol metodlar orqali o'quvchilarga yetkaziladi. Shu jarayonda bevosita na'zariy ma'lumotlarga ham tushuncha va tavsiflar berib boriladi.

Boshlang'ich sinf musiqa savodxonligi darslari oldiga qo'yiladigan o'quvchilarning nazariy savodxon, amaliy ijrochilik ko'nikma va malakalarini shakllantirish vazifalari esa, eng avvalo, musiqani to'laqonli idrok eta oladigan, turli janr va uslubdagi musiqa asarlarini tahlil qilish bilan unga o'z munosabatini bildira oladigan, baholay oladigan (musiqiy-badiiy did), asarning g'oyaviy –badiiy

mazmunini tushunib kuylay va ijro eta oladigan darajadagi bilim, ko'nikma va malakalarga ega qilib tarbiyalashni taqoza etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi tog'risida"gi Qarorida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish" ustuvor vazifalari belgilanib [1], bu borada ta'limda interfaol metodlarni ishlab chiqish va ularni maktab ta'limi jarayoniga joriy qilishning ilmiy-metodik jihatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limga texnologik yondashuv, zamonaviy interfaol metod vositalaridan o'rinli foydalanish pedagogik jarayonlarga faol ta'sir etuvchi va uning samaradorligi hamda mufaqqiyatini taminlovchi omillardan hisoblanadi.

Musiqqa fan sifatida o'qitiladigan ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga nisbatan umumta'lim maktablaridagi musiqqa ta'limi o'zining tashkiliy, metodik hamda mazmun-mohiyati (predmeti) bilan, boshqa fanlarni o'qitilishidan jiddiy farq qiladi. Bu o'ziga xoslik musiqqa darsini eng avvalo bir biriga mantiqiy bog'liq, darsning bosh mavzusi maqsad va vazifalarini yoritishga yo'naltirilgan interfaol metodlar asosida tashkil etilishida o'z ifodasini topadi.

Interfaol metodlar pedagogik maqsad, vazifalari, uyushtirilishiga ko'ra aslida darsning bosh mavzusining mazmuni va mohiyatini ochib berishga qaratilganligi bilan darsni sifat va samaradorligini ta'minlash, qiziqarli va mazmunli kechishi, provardida o'quvchilarning musiqqa madaniyatini shakllanishiga xizmat qiladi. Dars davomida olib boriladigan interfaol metodlar mustaqil jarayonlar ko'rinishida bo'lishi bilan birga, ularni bir biri bilan uzviy aloqadorlikda olib borish ushbu fanni o'qitilishining o'ziga xos qonuniyatlaridan kelib chiqadi [3]. Musiqqa darslaridagi qo'shiq kuylash, musiqqa savodi, musiqqa tinglash boshlang'ich sinflarda qo'shimcha ravishdagi musiqqa ritmik jo'r bo'lish hamda bolalar cholg'u asboblari ijro etish o'quvchilar tomonidan musiqiy nazariy bilimlarni, amaliy ijrochilik bilan bog'liq ko'nikma malakalarini, bilimlarni qiziqish va ishtiyoq bilan puxta o'zlashtirishga keng imkoniyat yaratadi.

Darsning mazmuni, mavzusi va xususiyatidan kelib chiqqan holda biror bir interfaol metod asosiy o'ringa chiqib qolishi ham mumkin. Lekin, darsning tuzulishi asosan, mavzuga oid nazariy bilim, amaliy ijrochilik bilan belgilanadi. O'quvchilar dars davomida interfaol metodlar orqali musiqiy bilimlarni puxta egallashga erishadilar.

Masalan, musiqqa tinglash faoliyati jarayonida ular musiqaning g'oyaviy-badiiy mazmuni, mualliflari, yaratilgan davri, ijro uslubi, qaysi mahalliy uslubga xosligi, kompozitori, bastakorlik ijodi mahsuli ekanligi, badiiy mazmuni, janri, tonalligi, o'lchovi, shakli kabi ma'lumotlar bilan interfaol metodlarni bajarish orqali tanishadilar. Bu esa, o'quvchilarni umummusiqiy va musiqiy-nazariy savodxonligini shakllantirishga xizmat qiladi.

Darsning amaliy ijrochilik, ya'ni qo'shiq kuylash (xor bo'lib) jarayonida, o'quvchilarni vokal-xor kuylash malakalarini egallashlari uchun nota yozuvi, dinamik belgilar, dirijorlik qoidalaridan xabardor bo'lishlari zarur. Musiqqa savodi faoliyatida dastur va darslikka kiritilgan nazariy bilimlar o'quvchilarni musiqqa fani bo'yicha zarur bilim, ko'nikma, malakalarni, bir so'z bilan aytganda musiqqa madaniyatini kompetensiyaviy, yaxlit holda egallashlarini ta'minlaydi.

Natijalar va muhokamalar. Musiqqa darslarini aytib o'tilgan interfaol metodlar doirasida tashkil etilishini biz quyidagi misollarda ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

Interfaol metodlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida musiqqa savodxonligini oshirish uchun onlayn platformalar (masalan, musiqiy ritm mashqlari, notalarni o'rganish uchun interaktiv o'yinlar) qo'llanilishi mumkin. Bu metodlar musiqani o'rgatishda o'quvchilarni jalb qiladi, ularning

diqqatini qaratadi va o'yin shaklida o'rganishni qiziqarli qiladi. Masalan: "role playing" metodida o'quvchilarni musiqiy personajlar yoki instrumentlar sifatida tasavvur qilishga undash. Masalan, o'quvchilar turli xil musiqiy rollarni (dirijyor, xonanda, bastakor) bajarib, musiqaning turli jihatlarini chuqurroq o'rganishlari mumkin. Bu usul o'quvchilarga yaratish va ifodalash imkoniyatini beradi.

"Collaborative learning" metodi o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, musiqiy asarlarni ijro etishda, musiqiy kompozitsiyalarni yaratishda yoki birgalikda musiqa darslarini o'tkazishda ishtirok etishiga imkon yaratishdan iborat. Bu o'quvchilarga bir-biridan o'rganish va o'zaro fikr almashish imkoniyatini beradi.

"Interaktiv taqdimot" metodi smart doska yoki interaktiv ekran yordamida musiqa darslarini o'tkazishdan iborat. Masalan, o'quvchilarga musiqiy terminlar, notalar yoki musiqa asarlari haqida ma'lumot berish, so'ngra interaktiv savollar orqali ularni tahlil qilish metodlari o'quvchilarni musiqa savodxonligini yanada oshiradi.

Bundan tashqari video va audio materiallardan foydalanish orqali musiqa asarlarini eshitish va ko'rish orqali o'quvchilarning savodxonligini oshirish, o'quvchilarni musiqa asarlarini tahlil qilishga, ularning tuzilishini o'rganishga undash, musiqa va harakat integratsiyasini qo'llagan holda musiqaga mos raqslar yoki harakatlar orqali musiqani his etish va anglashga erishiladi. Raqs va harakatlar bilan bog'liq interfaol metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida nafaqat savodxonlikni, balki motorikani ham rivojlantiradi.

Ko'rinib turibdiki, birgina dars davomida bajariladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlar ko'lami ancha keng, buning uchun o'qituvchi vaqt me'yorini hisobga olishi va ulardan unumli foydalanishi muhim rol o'ynaydi.

Musiqa darsini shu tarzda, ya'ni interfaol metodlar uyg'unligida tashkil qilish o'quvchilarning musiqiy-nazariy bilimlarni va amaliy ijrochilik malakalarini egallashlariga samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu bois musiqa o'qituvchisi musiqa darsini tashkiliy-pedagogik xususiyatlari va dars o'tishi metodikasini puxta egallagan bo'lishi talab etiladi.

Umuman olganda musiqa darsida belgilangan pedagogik maqsad va vazifalar, musiqiy faoliyatlar uzviy yaxlitlikda olib borilganda o'quvchilarda musiqiy-nazariy bilim, tushuncha va zarur ko'nikma, malakalarni shakllantirish jarayoni samarali kechadi.

Bu jarayonda quyidagi omillar rivojlanadi:

- ✓ Musiqiy qobiliyatlar rivojlanadi;
- ✓ Musiqani idrok etish malakalari o'sishiga erishiladi;
- ✓ Vokal-xor kuylash malakalari rivojlanai;
- ✓ Musiqani elementar nazariy qoidalari o'rganiladi;
- ✓ Turli janr, uslubdagi, xalq musiqa ijodi (folklor, mumtoz, maqom), zamonaviy (estrada, vokal, xor, ansambl, orkestr, simfonik musiqa, opera, balet) bilan tanishish, ular haqida muayyan tushuncha va tasavvurga ega bo'lishlariga erishiladi.
- ✓ Musiqaga ritmik jo'r bo'lish; unga muvofiq harakatlar qilish bilan ijrochilik qobiliyatlar rivojlanishiga zamin yaratadi.
- ✓ Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchi shaxsida ijodiy tafakkur, umumiy olganda musiqa madaniyati shakllanadi.
- ✓ Musiqiy asarlarning g'oyaviy-badiiy mazmuni vositasida o'quvchi yoshlarda milliy g'oya va mafkuraga mos musiqiy dunyoqarashni shakllantirish, estetik va axloqiy tarbiyani amalga oshirishga

erishiladi[3]. Bu esa zamonaviy ta'lim-tarbiya oldiga qo'yilayotgan talab va vazifalar mazmunini va mohiyatiga xosligi bilan muhimdir.

Xulosa. Pedagogikaning dedaktik prinsiplariga muvofiq har bir darsga ta'lim va tarbiya sistemasining qismi sifatida qarash lozim. Bunda tarbiyaviy vazifalar ta'lim jarayonini to'ldiradigan qandaydir ikkinchi darajali omil hisoblanmasligi kerak. Binobarin, bu ish ta'lim bilan dealektik birlikni tashkil qiladi. G.Neygauz pedagog musiqachining o'quvchiga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishdagi vazifalarini ifodalab shunday yozgan edi: "O'quvchini aqliroq, sezgirroq, halolroq, adolatliroq qilish amalga oshirsa bo'ladigan, to'la amalga oshirib bo'lmasa ham, davrimiz qonunlaridan, san'taning o'zidan kelib chiqqan holda har doim dealektik jihatdan o'zini oqlagan vazifadir" [4]

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf musiqa savodxonligi darslarida interfaol metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarning musiqiy bilimlarini chuqur o'zlashtirishga, darslarga qiziqishini va ishtirokni oshirishga, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga, guruhlarda ishlash, bir-biridan o'rganishiga va o'z fikrlarini erkin bildira olishiga xizmat qiladi va pedagogik imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 19 mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish to'g'risida"gi ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha 5 ta muhim tashabbus. <https://www.pv.uz/uz/news/>
3. M.Eshmurodov. "Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirishda asarlarni tahlil qilishning ahamiyati" Fan va ta'lim integratsiyasi, jurnali. Samarqand 2023 yil, 30-36 betlar.
4. G.G. Neygauz. «Об искусстве фортепианной игры» Moskva 1958 yil-37 bet.
5. Norxo'jayev N, Rashidova N, Umidova D. Musiqa. 3-sinf uchun darslik. -T.: Respublika ta'lim markazi 2022y.
6. O.F Nazarov "Boshlang'ich musiqiy ta'limda inovatsion texnologiyalar" -T.: Ta'lim texnologiyalari. Ilmiy uslubiy jurnal. № 2. 2018 yil, 2-8 b.